

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

ANTIGA RECEITA FEDERAL DE CUIABÁ: INVESTIGAÇÃO ARQUITETÔNICA**BARRETO, EDUARDA (1)**

1. Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Mato Grosso, dudabarreto1@outlook.com

MILANI, VANESSA (2)

2. Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Mato Grosso, vanessamilani@gmail.com

MAZINE, THAIS (3)

3. Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Mato Grosso, thaismazine@hotmail.com

RESUMO

O prédio da Antiga Receita Federal de Cuiabá, construído em 1950, é um dos exemplares edificados em um período de forte ideário desenvolvimentista da Era Vargas. Durante o período citado, houveram muitas mudanças e investimentos na cidade, e por intermédio do interventor Júlio Muller, foram financiadas as chamadas "Obras Oficiais" que visavam transformar o desenvolvimento de Cuiabá, através não só do crescimento econômico, mas também urbanístico. Foram 15 obras realizadas, visando a modernização local. A Antiga Receita Federal, não está na lista de obras oficiais e nem se pode afirmar que a sua construção foi influenciada arquitetonicamente por elas, mas a conjuntura política na época de sua construção era bastante semelhante, e a cidade de Cuiabá ainda se encontrava sob forte influência das premissas políticas do Estado Novo. Com isso, buscou-se neste trabalho realizar um estudo sobre esta importante edificação, reconhecendo e interpretando suas qualidades arquitetônicas e também iniciando uma discussão estilística a respeito do prédio, comparando-o com o Grande Hotel de Goiânia, um exemplar do estilo art. déco, construído sob circunstâncias semelhantes, no mesmo período, mas que se difere no que diz respeito a estilo e linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: era vargas; antiga receita federal de cuiabá; obras oficiais;

ANTIGA RECEITA FEDERAL OF CUIABÁ: ARCHITECTURAL RESEARCH**ABSTRACT**

The building of the "Antiga Receita Federal" of Cuiabá, built in 1950, is one of the examples built in a period of strong developmentalist ideas of the Era Vargas. During the mentioned period, there were changes and investments in the city, and through the intervener Júlio Muller, they were financed as so-called "Obras Oficiais" that aimed to transform the development of Cuiabá, through not only economic growth, but also urban growth. 15 builts were carried out, aiming at the local modernization. The "Antiga Receita Federal" isnt on the list of the "Obras Oficiais" and it cannot be said that its construction was architecturally influenced by them, but the political situation at the time of its construction was similar, and the city of Cuiabá was still under strong influence from the political premises of the Estado Novo. Thus, this work sought to carry out a study on this building, recognizing and interpreting its architectural qualities and also initiating a stylistic discussion about the building, comparing it with the Grande Hotel de Goiânia, an example of the art deco style, built under similar circumstances, in the same period, but differs in style and language.

KEYWORDS: era vargas; antiga receita federal de cuiabá; obras oficiais;

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa visa explorar a arquitetura da sede da antiga Receita Federal de Cuiabá - MT, construída em 1950, pela Construtora Comércio, período em que a cidade ainda estava sob influência do ideário desenvolvimentista efetuado durante o Estado Novo, de Getúlio Vargas, que durou de 1937 a 1945, mas que, segundo Araújo et. al. (2019, p.5), em regiões centrais do país, foi marcado por uma série de construções de edificações públicas que se estenderam até por volta de 1950.

Em Cuiabá, foram realizadas para a então reestruturação da cidade, na gestão do interventor Júlio Müller nomeado por Getúlio Vargas, um conjunto de edificações para diferentes usos e funções (institucional, educacional, lazer e infraestrutura urbana) denominado de “Obras Oficiais”, cuja construtora responsável era Coimbra Bueno.

Apesar de construída em um período próximo ao das Obras Oficiais do governo Júlio Muller, a antiga Receita Federal de Cuiabá não fazia parte da lista de construções oficiais e não é possível afirmar que foi influenciada por elas. As obras financiadas pelo governo de Getúlio Vargas eram muito diversificadas, contendo exemplares que tendiam ao art. déco, neocolonial, neogótico e modernismo e por isso sendo incabível classificar todas as edificações como um só estilo, como afirma Castor (2013, p.189) no seguinte trecho:

Quanto aos edifícios governamentais que balizaram esse avanço, reaproveitaram o passado por meio de tendências historicistas então em voga: do neocolonial ao neobarroco, passando pelo neoclássico e, em menor medida, o art. déco. Mas se fosse possível enquadrar as obras oficiais do Governo Júlio Muller em quaisquer desses estilos, a expressão “estilo Estado Novo” não seria de uso corrente entre arquitetos e historiadores locais.

Apesar disso, é comum encontrar grande parte das obras oficiais em Cuiabá classificadas como um estilo art déco, como a exemplo em “Patrimônio e Escola: o Centro Histórico de Cuiabá e as práticas educativas no ensino de história”, pág. 77 (Soely Maria de Meira)” e “A catedral e a Cidade: uma abordagem da educação como prática social”, pág. 84 (Ludmila de Lima Brandão), mesmo que isso não se comprove completamente quando analisamos as obras.

Por isso, um dos objetivos deste trabalho é estudar a antiga Receita Federal de Cuiabá, buscando reconhecer e interpretar suas qualidades arquitetônicas, pressupondo uma discussão estilística da obra, mas não restringindo-se a ela. Para isso será realizada uma comparação da edificação com o Grande Hotel de Goiânia, um exemplar do estilo art déco, construído sob circunstâncias semelhantes, no mesmo período, que apesar de ter certo parentesco tipológico, possui estilo e linguagem diferentes.

Além disso, outro objetivo desta pesquisa é investigar a obra da antiga Receita Federal, que é uma edificação pouco estudada e conseqüentemente com material escasso a respeito do imóvel, para diagnosticar possíveis intervenções na edificação, analisando evidências e rastros que são estranhos ao edifício, conseqüências das transformações decorrentes de áreas acrescidas à edificação, alterações para adaptação aos diferentes usos pelo qual já esteve sujeita e até mesmo alterações resultantes da ação do tempo sobre o objeto de estudo, podendo auxiliar na possibilidade de futuras obras de recuperação do imóvel.

As metodologias utilizadas para a confecção deste trabalho foram a revisão bibliográfica a respeito do tema e a análise da historiografia do período estudado, buscando aprofundar o conhecimento a respeito da edificação e do contexto em que esta está inserida. Foram utilizadas bibliografias como FREIRE (1997), CASTOR (2013), MENDONÇA (1978), SÁ (1980), para investigar o contexto histórico localmente e CORREIA (2017), DINIZ (2007) e ROCHA (2013), para auxiliar na correlação e contextualização fora de Cuiabá.

Além disso, fez-se um estudo iconográfico a um nível arquitetônico, utilizando materiais técnicos e fotografias do interior e exterior do objeto de estudo. Por fim, buscando esclarecer a classificação da obra estudada, recorreu-se à pesquisa correlacional, que “é utilizada para esclarecer relações existentes entre duas variáveis” (GROAT, et. al. 2013, p. 206, tradução nossa), neste caso, analisar as semelhanças e diferenças existentes entre as duas edificações, buscando provar que, apesar de semelhantes em muitos aspectos, não possuem o mesmo estilo arquitetônico.

Em suma, o que fundamenta a realização deste estudo é a viabilidade de se conhecer e entender mais sobre a edificação que abrigou a antiga Receita Federal, a Câmara dos Vereadores de Cuiabá e mais recentemente o DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, construída em um período em que ainda estavam sendo colhidos os frutos do ideário desenvolvimentista presente na Era Vargas, período este que tem muito valor para a cidade de Cuiabá em termos de modernização e “fixação de sólidos pontos de amarração do crescimento urbano (...) que imprimiu traços indelévels, novos marcos de urbanização que romperam com a fisionomia barroca tradicional e imprimiram nova dinâmica ao traçado urbano.” (FREIRE, 1997, p.144) da cidade.

DESENVOLVIMENTO

O contexto de construção da antiga Receita Federal

O final do séc XIX e o início do séc XX foi um período em que houve uma paralisação do crescimento urbano da cidade de Cuiabá, pois mesmo com a presença do extrativismo (erva-mate, borracha, etc.), das fazendas de gado e das usinas de açúcar que favoreciam economicamente o estado e a capital, houve uma diminuição da navegação no Rio Cuiabá e quase nenhuma expansão urbana naquele momento. Júlio De Lamônica FREIRE (1997, p. 104-107) relata que foram anos de poucas mudanças na fisionomia da cidade, apesar de uma vasta consolidação cultural.

Por volta de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas e o Estado Novo, acontece na cidade de Cuiabá a realização de uma nova política, que traz consigo um princípio desenvolvimentista, e dentre seus mais importantes feitos, encontra-se a “Marcha para o Oeste”, que viria a mudar os rumos da urbanização e do desenvolvimento da capital mato-grossense.

Sob intervencionismo de Júlio S. Muller, nomeado em 1937, Cuiabá recebeu recursos financeiros públicos que foram direcionados às chamadas “Obras Oficiais”, visando transformar o crescimento da cidade. A construtora responsável por realizar estas obras era a Coimbra Bueno e Cia. Ltda., que já tinha certa experiência com a execução do plano urbanístico de Goiânia (CASTOR, 2013, p.180) e teve como representante local o engenheiro Cássio Veiga de Sá.

As Obras Oficiais foram um conjunto de 15 obras que tinham por objetivo a tentativa de urbanizar e modernizar Cuiabá. Além da construção de novos edifícios, abriu-se, na capital, uma grande avenida, que rompeu com o padrão de ruas estreitas e introduziu no contexto da cidade o conceito moderno de via pública (FREIRE, 1997, p.117). Construiu-se a Residência dos Governadores, que era uma das prioridades, o Grande Hotel, o Cineteatro, dentre outras obras.

Na década de 1950 colhiam-se os frutos destas construções, segundo FREIRE (1997, p.120), “para estimular a ocupação da avenida, o Governo facilitou às elites locais acesso aos lotes” o que estimulou o uso de novas técnicas de construção e qualificação da mão de obra local. Foi neste cenário que ocorreu a construção da antiga Receita Federal de Cuiabá, que semelhante às obras em sua proximidade, como Palácio da Justiça e a Secretaria Geral, é uma edificação que FREIRE (1997, p.117) classificaria como “edifícios de 3 e 2 pavimentos, com arquitetura característica do Estado Novo, isto é, pesada, sombria e autoritária.”

Análise e apresentação da antiga Receita Federal

No momento em que o desenho da cidade de Cuiabá apresentava um contraste entre seus antigos espaços e suas construções recentes, e o ideário desenvolvimentista ainda pairava sobre os ares da cidade, foi que a sede da antiga Receita Federal foi construída.

A obra foi executada pela primeira construtora de Cuiabá, a Construtora Comércio, mas o arquiteto responsável por ela ainda é uma incógnita. Por esse motivo não é possível afirmar que o projeto sofreu

necessariamente influência das obras oficiais, apesar de ter características semelhantes com algumas edificações da época. Para afirmar esta hipótese partiria-se do pressuposto de que o responsável técnico pelo projeto teria conhecido as obras da cidade de Cuiabá e as levado em consideração na hora de realizar o projeto, o que provavelmente não aconteceu.

Ao buscar identificar um estilo nesta obra, é possível ser convencido facilmente que esta possui estilo art déco, pois é comum que obras semelhantes e da mesma época sejam assim classificadas. Dessa forma, a análise a seguir vem com o objetivo de entender e decifrar a arquitetura da antiga Receita Federal, investigando a possibilidade de esta pertencer ou não a este estilo em questão.

A edificação em questão é, antes de tudo, imponente. Esta característica talvez seja a primeira a ser notada ao se observar sua volumetria robusta e pesada. A forma de implantação da edificação na Avenida Getúlio Vargas, em um lote de esquina, evidencia a não preocupação com o entorno local, aspecto que contribui para a magnitude da edificação, que parece se tornar ainda mais imponente por não considerar os aspectos mais contingentes do terreno, como pode-se observar na figura 01, em amarelo, onde parece que a arquitetura não considerou sua forma, apenas implantou-se uma edificação reta no local.

Além disso, apesar de a Avenida Getúlio Vargas possuir certa inclinação, observa-se algo comum nos prédios construídos em sua extensão: o uso de uma base de pedras para a implantação do edifício, neutralizando a diferença topográfica. Na obra da antiga Receita Federal não é diferente, como é possível observar também na figura 01, em vermelho, na qual esta base se encontra inclusive demarcada na fachada com grandes blocos de concreto.

Figura 01 - Croqui da edificação evidenciando a forma com que o prédio foi implantado.

Fonte: Aatoria Nossa

Ao analisarmos a planta, é possível observar sua articulação claramente hierarquizada, muito ordenada, que parece ser simpaticamente da ordem e da obediência. O prédio possui uma entrada que mostra ao visitante todos os seus acessos, com uma escada na vista em frente que leva ao pavimento superior e as vistas laterais o guiam a dois grandes pátios de ante salas, sendo este o que leva ao corredor de acessos aos setores do pavimento.

Esta breve análise nos mostra que a articulação da ordem da planta foi pensada quase que de forma militar, demarcado o fluxo de circulação que irá ocorrer na edificação. Cabe destacar ainda, o pátio aberto que colabora na forma se tratando volume, como também em planta sendo o contato direto ao exterior, fornecendo ventilação e iluminação as salas na parte interna do pavimento.

Figura 02 - Plantas baixas originais do prédio da antiga Receita Federal

Fonte: Reprodução de autoria nossa de plantas fornecidas pelo DNPM.

A mesma ordem expressa na planta é refletida nas fachadas, sendo a edificação dotada de uma hierarquização das partes do conjunto, onde observa-se uma regência compositiva nas elevações, na marcação explícita com volume saliente e aberturas simetricamente divididas, marcando o acesso principal. Como também a marcação do começo e do fim das fachadas, com colunas pouco salientes ao volume principal, também através dos cheios e vazios, pois possui antes de qualquer coisa, puro ritmo, assumindo claramente linhas retas, e com isso reforçando essa noção de estabilidade e solidez da forma construída.

Figura 03 - Imagem 1: Croqui da fachada frontal/ Imagem 2: Croqui aéreo da edificação.

Fonte: Autoria nossa

Essa clareza da composição permite que sejam identificadas possíveis anexos ou volumetrias adjacentes à edificação que não são parte do projeto original, como é possível observar na Figura 04, a seguir, onde claramente vê-se, em uma foto mais antiga, a demarcação do início e o final da fachada da edificação, e na foto mais atual, o acréscimo de um volume posterior.

Figura 04 - Foto 1: antiga Sede da Receita Federal - 1968 / Foto 2: antiga Sede da Receita Federal - 2011 - Edição das autoras para destacar volume acrescentado à edificação posteriormente ao projeto original, utilizando vista da fachada da Rua Batista das Neves.

Fonte: Foto 1: IBGE <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/historico> / Foto 2: Google Maps 2011 - Edição das autoras

Após essa constatação buscou-se investigar como essas inserções presentes no volume se deram no interior da planta do edifício, de forma a analisar como foi a receptividade dessas alterações. Na figura 05 abaixo, vemos as modificações propostas, algumas mais sutis como pequenas demolições e construções de paredes internas, atualização para as exigências mais atuais de acessibilidade como se vê nos banheiros, mas também outras mais “bruscas” e invasivas, como as inserções de ambientes feitas na fachada posterior, o que resultou na perda da permeabilidade visual e da característica de forma em “U” que o antigo pátio interno no térreo permitia, perda também da clareza e da simetria que antes salas apresentavam, além de um volume “estranho” à edificação ocasionado pela criação de uma sala no segundo pavimento, o que acabou gerando uma espécie de torre, são itens que romperam com a clareza projetual da edificação.

Figura 05 - Plantas baixas com modificações propostas no prédio da antiga Receita Federal, em projeto de reforma de reforma realizado em 2011 para o órgão DNPM.

Fonte: Reprodução de autoria nossa de plantas fornecidas pelo DNPM.

Em suma, ao analisar as minúcias do projeto original da antiga Receita Federal, observa-se que este tem características clássicas muito evidentes, entretanto estas estão presentes com certa limpeza na fachada, sem capitéis ou frontão, que são elementos comuns ao estilo. Um clássico modernizado, pode-se dizer assim, no sentido de atualizado, que não deixa de conter os preceitos classicistas, mas não faz uso completo de todas as características do estilo.

Era Vargas em Goiás

Assim como no estado de Mato Grosso, Goiás também teve um interventor federal nomeado por Getúlio Vargas em 1930, o médico Pedro Ludovico Teixeira. Ao assumir o controle do estado, Teixeira decidiu que era hora de trocar a capital para um ponto estratégico que fortalecesse a conexão entre o centro-oeste e o sul do país.

Para a construção da cidade de Goiânia, o engenheiro e urbanista Jerônimo Coimbra Bueno foi nomeado para a Superintendência Geral das Obras, construindo a cidade em apenas um ano, inaugurada em outubro de 1935. O plano diretor foi desenvolvido pelo engenheiro, arquiteto, urbanista e paisagista Atílio Corrêa Lima que projetou a partir de conceitos modernos, adquiridos em uma temporada de estudos na França, uma cidade setorizada em zonas residencial, comercial, administrativo, etc, e com uma grande malha de áreas verdes, mas o arquiteto não deixava de lado o tom clássico, visto tanto na organização do plano diretor quanto nas edificações oficiais, as construções foram executadas pela empresa do irmão de Pedro Ludovico Teixeira, Abelardo Teixeira, a Coimbra Bueno e Cia, que passou a executar diversas obras no centro-oeste, inclusive em Cuiabá como apontado anteriormente.

Grande Hotel em Goiânia

Uma das primeiras edificações em Goiânia foi o Grande Hotel, finalizado em janeiro de 1937, o projeto era de execução imediata pois a capital carecia de hospedagem para os políticos, empresários, engenheiros, etc., enquanto a construção da cidade era concluída.

Figura 6 - Foto do Grande Hotel em 1937

Fonte: DINIZ, 2007, p. 178. (https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2901/1/2007_AnamariaDiniz.PDF)

O projeto do Hotel, assim como de diversas obras oficiais, foi concebido por Corrêa Lima com características do estilo art déco, amplamente utilizado nos anos 30 no governo de Getúlio Vargas, estilo que para a época simbolizava o progresso que estava chegando, com porte monumental o Hotel segue este conceito com suas linhas retas horizontais, formas geométricas, robustez, simetria no volume, ritmo das aberturas e destaque à entrada elevada em relação ao nível da rua com cobertura semi circular. Segundo Rocha (2013):

O Grande Hotel possui três pavimentos distribuídos num volume retangular. Embora com características mais simplificadas, é possível identificar nessa obra o estilo art déco: a horizontalidade integrada à paisagem e à topografia, a simetria, o acesso centralizado marcado por um volume cilíndrico (imagem a seguir) através de um hall, acima dele um guarda-corpo compondo uma varanda no pavimento superior e a presença de uma platibanda emoldurada com panos de alvenaria em alto e baixo-relevo.

Figura 7 - Fachada e Corte do Grande Hotel - projeto original

Fonte: DINIZ, 2007, p. 175. . (https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2901/1/2007_AnamariaDiniz.PDF)

O lote em que está situado é de esquina e o edifício ocupa toda a testada do terreno com uma planta em "L", a fachada principal de acesso aos pedestres fica na avenida principal e a outra para uso de serviço e entrada da garagem pela Rua 3.

Figura 8 - Planta de situação do Grande Hotel - projeto original

Fonte: DINIZ, 2007, p. 174. . (https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2901/1/2007_AnamariaDiniz.PDF)

O projeto original conta com 60 quartos, salas de convivência, área administrativa e de serviços, garagem, banheiros coletivos, e um elevador, distribuídos ao longo de três pavimentos e 2.178m².

Figura 9 - Planta baixa 1º pavimento do Grande Hotel / Planta baixa 2º e 3º pavimentos do Grande Hotel - projeto original

Fonte: DINIZ, 2007, p. 177. (https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2901/1/2007_AnamariaDiniz.PDF)

Em abril de 1935 Corrêa Lima deixa o comando do projeto de Goiânia com algumas obras já em andamento, entretanto inacabadas, a partir deste momento, a Coimbra Bueno assume a finalização das mesmas e o resultado final do Grande Hotel se distancia em vários pontos do seu original, deixando dúvidas de quem o alterara e as razões.

Algumas explicações para estas alterações seriam a falta de conhecimento das técnicas construtivas e a dificuldade no recebimento de materiais, pois na sua maioria os transportes eram feitos no lombo de animais. Dentre as alterações estão a substituição da laje impermeabilizada por telhado com telha de barro, camuflada pelo uso de platibanda, as janelas que originalmente eram de vidro foram substituídas por janelas venezianas de madeira, feitas no local, a entrada principal no projeto original seria elevada ao nível da rua e se daria por degraus, porém foram descartados na construção, além destas mudanças externas, também foram feitas modificações no interior do Hotel, como a adição de quartos e escadas.

Figura 10 - Foto do Grande Hotel finalizado

Fonte: Acervo MIS|GO. (<https://www.iau.usp.br/shcu2016/anais/wp-content/uploads/pdfs/63.pdf>)

Em 2003 o prédio foi tombado como patrimônio histórico de Goiânia pelo IPHAN, mesmo assim ficou muitos anos abandonado e sem uso, hoje é um bem de propriedade e gestão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e desde 2013, idealizado pela Secretaria da Cultura de Goiânia, passou a funcionar como centro cultural oferecendo diversas atividades como aulas de música, shows, exposições e biblioteca. Até hoje segue com este uso, apesar de paralisado pela pandemia. O prédio ainda sofre com vandalismo e má conservação, por ele estar inserido no Conjunto Arquitetônico Art. Déco e Urbanístico de Goiânia e reconhecido como Patrimônio Cultural, o Iphan está em busca de recursos para uma ação de restauração/conservação do imóvel.

Figura 11 - Foto do Grande Hotel em 2020

Fonte: Jornal O Hoje. (<https://ohoje.com/noticia/cidades/n/178970/t/vandalismo-e-descaso-corroem-a-historia-patrimonial-e-arquitetonica-do-centro-de-goiania/>)

Análise comparativa do Grande Hotel em Goiânia e a antiga sede da Receita Federal em Cuiabá

As semelhanças entre o Grande Hotel de Goiânia e a antiga Receita Federal de Cuiabá não apenas tem a ver com o fato de que o estilo Art Déco carrega consigo alguns valores e preceitos clássicos, mas essas relações entre os dois prédios se destacam principalmente devido à conformidade tipológica das edificações. De acordo com Motta et al. (2015, p. 1):

A tipologia corresponde ao estudo dos tipos. Na arquitetura, faz-se referência a um tipo de construção, espaço livre ou de um componente do espaço livre, investigando suas variações, hierarquias e sua relação com o contexto urbano, período histórico e a sociedade que o produziu.

Por terem contextos muito parecidos, as duas edificações serem construídas em um período de voga da chamada Marcha do Oeste e ambas serem capitais para onde os olhos do então presidente Getúlio Vargas se voltava, estas obras traduzem o ideário desenvolvimentista defendido por ele e portanto as semelhanças tipológicas entre as edificações é muito notória, principalmente no que tange a intenção de reafirmação das duas capitais diante do restante do Brasil, sendo estas edificações tão imponentes, um dos instrumentos para alcançar esse objetivo. Particularidades como a robustez do volume, a severidade com o ritmo das aberturas, a forma de implantação em locais importantes das capitais, o volume central saliente demarcando o acesso principal devem ser consideradas.

Figura 12: Fachada do Grande Hotel de Goiânia - 2018 e Fachada da antiga Receita Federal de Cuiabá - 2018

Fonte: Foto 1 - Jornal O Popular (<https://opopular.com.br/noticias/cidades/pr%C3%A9dio-do-grande-hotel-no-centro-de-goi%C3%A2nia-deve-ser-requalificado-1.1673849>) / Foto 2 - Google Maps (Street View)

Apesar de ser possível afirmar que, tipologicamente, parece existir um parentesco entre as duas edificações, as linguagens são distintas. Alguns aspectos que o prédio de Goiânia possui não são cabíveis à antiga Receita Federal, pois colocariam em xeque a noção de estabilidade e solidez da forma construída. Exemplo disso seria o primeiro pavimento em balanço, que o Grande Hotel de Goiânia possui e que de forma alguma seria condizente com a segurança da ordem constituída no decorrer do projeto da edificação cuiabana.

Além disso, as formas mais dinâmicas e arredondadas no corpo central do Grande Hotel de Goiânia, o volume saliente arredondado marcando a entrada da edificação não conversaria com a linguagem da obra em Cuiabá, que foi pensada de forma a ser quase que obediente, não uma arquitetura submissa, mas uma arquitetura que rejeita visivelmente aquilo que não corresponde à sua essência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, ao avaliar as análises realizadas é possível afirmar que, em primeiro lugar, foi efetuado um diagnóstico da edificação da antiga Receita Federal, onde após estudos de materiais técnicos e iconográficos, percebeu-se algumas alterações no projeto original que alteram a essência da edificação. Esse material elaborado poderá vir a auxiliar autoridades e profissionais técnicos em possíveis intervenções, reformas ou restauro no futuro.

Além disso, como esperado, através da comparação entre a obra da antiga Receita Federal de Cuiabá e o Grande Hotel de Goiânia, comprovou-se que, apesar das semelhanças tipológicas, a edificação cuiabana não é um exemplar do estilo Art. Déco, estando muito mais próxima de preceitos classicizantes.

Por último, em futuros estudos a respeito da edificação, faz-se necessário buscar aprofundamento em relação ao interior da edificação, para que se possa entender de forma otimizada o funcionamento de fluxos, programa de necessidades e relação entre cômodos, priorizando um levantamento *in loco*, já que os estudos aqui realizados tiveram como base apenas plantas técnicas disponibilizadas pelo DNPM, departamento responsável pelo último uso e última reforma na edificação.

Através destes levantamentos *in loco*, que não foram realizados nesta fase do estudo devido ao contexto de pandemia de COVID-19, seria viável a realização de conferência da efetividade ou não das modificações projetuais apontadas aqui na análise da planta-baixa, bem como o impacto destas na linguagem da obra estudada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAÚJO, Evelyn B. de; ARAÚJO, Naiara R. de; CASTOR, Ricardo; TAPAJÓS, Victoria. **MODERNISMO EM CUIABÁ: Sede do Departamento de Correios e Telégrafos**. 13 Seminário Docomomo Brasil, Salvador - BA, p. 1-15, 7 out. 2019. Disponível em: <https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/111020.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2021.
- BRANDÃO, Ludmila de Lima. **A catedral e a cidade: uma abordagem da educação como prática social**. Cuiabá, EdUFMT, 1997. P. 84
- CASTOR, Ricardo S. **Arquitetura Moderna em Mato Grosso: diálogos, contrastes e conflitos**. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2013.
- CORREIA, T. de B. **O art. déco na arquitetura brasileira**. Revista UFG, [S. I.], v. 12, n. 8, 2017. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/48295>. Acesso em: 5 abr. 2021.
- DINIZ, Anamaria. **Goiânia de Attilio Corrêa Lima (1932-1935): ideal estético e realidade política**. 2007. 239 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)-Universidade de Brasília, Brasília, 2007.
- FREIRE, Júlio. **Por Uma Poética Popular Da Arquitetura**. Cuiabá: Ed. Ufmt, 1997. 338 p.
- GROAT, Linda; WANG, David. **Architectural Research Methods**. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, INC., 2013. 461 p. v. 2. ISBN 9780470908556.
- HISTÓRIA DE GOIÂNIA. **Prefeitura de Goiânia**. Disponível em: <https://www.goiania.go.gov.br/sobre-goiania/historia-de-goiania/>. Acesso em: 30 de mar. 2021.
- LION, A. R. Calori de. **CINE-TEATRO CUIABÁ E A SIMBOLIZAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO CULTURAL EM MATO GROSSO NOS ANOS 1940**. Revista Nós : Cultura, Estética e Linguagens, Goiás, ano 2016, v. 1, ed. 1, p. 87-111, Fevereiro 2016. Disponível em: <https://www.academia.edu/download/57698553/7826-28475-1-PB.pdf#page=87>. Acesso em: 29 mar. 2021.
- MEIRA, Soely Maria de. **Patrimônio e Escola: o Centro Histórico de Cuiabá e as práticas educativas no ensino de história**. Tese (mestrado), Faculdade de História, Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá, 2018. P. 77
- MENDONÇA, Rubens de. **Igrejas & sobrados de Cuiabá**. 3. ed. rev. Cuiabá: Prefeitura Municipal de Cuiabá, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Cultura e Turismo, 1978. 94 p. v. 7.
- MOTTA, Juliana *et al.* **Aspectos da tipologia na arquitetura**. XI Semana de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação - SEPesq Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre, p. 1-8, 23 out. 2015. Disponível em: https://www.uniritter.edu.br/files/sepesq/arquivos_trabalhos/3612/927/1070.pdf. Acesso em: 17 maio 2021.
- OLIVEIRA, Carlos. **MATO GROSSO NA ERA VARGAS: (1937 – 1945): CAMINHOS MIGRATÓRIOS E NOVAS FRONTEIRAS**. Recife, UNEMAT, 2019.
- ROCHA, Daniella Medeiros Moreira. **A pioneira arquitetura dos hotéis art déco em Goiânia – décadas de 1930 e 1950**. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual). Faculdade de Arte e Cultura Visual, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.
- SÁ, Cássio Veiga de. **Memórias de um cuiabano honorário: 1939-1945**. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1980.